
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.22

DOI 10.5281/zenodo.10974066

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QUESTIONS OF THE EFFECTIVENESS OF TAX CONTROL MEASURES FOR VALUE ADDED TAX

ГАЛОЯН КАРЕН КАРАПЕТОВИЧ,
СИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.

GALOYAN KAREN KARAPETOVICH,
SIM – branch RANEPА at the President RF.

*Научный руководитель: Зверева Анастасия Сергеевна,
старший преподаватель,
СИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ.*

*Scientific supervisor: Zvereva Anastasia Sergeevna,
senior lecturer,
SIM – branch RANEPА at the President RF.*

В данной статье рассматриваются мероприятия налогового контроля - камеральные и выездные налоговые проверки. Произведен расчет коэффициентов эффективности и собираемости по налогу на добавленную стоимость. Охарактеризованы виды и размер выпадающих доходов по налогу на добавленную стоимость, связанные с применением налоговых преференций. Сделан вывод, что эффективность налогового контроля по данному оказывает значительное влияние на фискальную политику государства и его способность обеспечивать социально-экономическое развитие.

This article discusses tax control measures - in-house and on-site tax audits. The calculation of efficiency and collection coefficients for value added tax has been carried out. The types and size of the loss of income from value added tax related to the application of tax preferences are characterized. It is concluded that the effectiveness of tax control in this area has a significant impact on the fiscal policy of the state and its ability to ensure socio-economic development.

Ключевые слова: выездная проверка, камеральная проверка, налоговый контроль, налог на добавленную стоимость, льгота.

Key words: on-site audit, desk audit, tax control, value added tax, benefit.

Основным источником доходов государства является налог на добавленную стоимость (далее – НДС). Этот налог взимается на каждом этапе производства и реализации товаров или услуг. Однако, не все налогоплательщики всегда добросовестно исполняют

свои обязанности по уплате НДС, что приводит к потерям бюджета в виде выпадающих доходов. Для борьбы с такими нарушениями используются различные мероприятия налогового контроля.

Оценка состояния налогового контроля по НДС является важным аспектом в работе налоговых органов. Для оценки эффективности налогового контроля по НДС необходимо учитывать несколько ключевых показателей – уровень собираемости налога, который отражает эффективность контроля за его уплатой, а также важно оценить эффективность мер как по предотвращению налоговых злоупотреблений, так и по уклонению от уплаты НДС.

На основании статистической отчетности по формам № 1-НДС «Отчет о налоговой структуре начислений по налогу на добавленную стоимость» и № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» [6], произведены расчеты интегрального показателя - коэффициента эффективности НДС в Российской Федерации (далее – РФ), (Табл. 1), а также коэффициента собираемости (Табл. 2). Временной лаг анализа - с 2019 по 2023.

Таблица 1. Коэффициент эффективности НДС в РФ, млрд руб

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Поступления по НДС	4 257,8	4 268,6	5 479,3	6 489,4	7 182,4
Налоговая база по НДС	47 436,2	47 779,1	56 777,9	67 050,5	76 358,4
Основная ставка по НДС, %	20	20	20	20	20
Коэффициент эффективности, %	44,9	44,7	48,3	48,4	47,0

Коэффициент эффективности НДС в среднем составляет 56,1%. За анализируемый период самое низкое значение показателя зафиксировано в 2020 году – 44,7%. На поступления налога повлияла чрезвычайная ситуация - вирусная инфекция «Covid-19», повлекшая множество неблагоприятных социально-экономических последствий во всем мире, в том числе ликвидацию и банкротство фирм и т.д. Пониженное значение коэффициента в 2019 году обусловлено увеличением с 01.01.2019 основной ставки по НДС с 18% до 20%.

НДС начисленный к уплате за период с 2019 по 2023 годы увеличился на 41,4% (3 042,4 млрд руб). Объем поступлений по НДС также увеличился на 50,2% (3 607,4 млрд руб). При этом, коэффициент собираемости в 2023 году составил 97,7%. Значение данного показателя на 1,1% меньше, чем значение коэффициента за 2019 год (98,8%). Данный факт свидетельствует о снижении налогового администрирования НДС.

Таблица 2. Коэффициент собираемости НДС в РФ, млрд руб

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
НДС начисленный к уплате	4 309,7	4 402,2	5 597,8	6 783,7	7 352,1
Поступления по НДС	4 257,8	4 268,6	5 479,3	6 489,4	7 182,4
Коэффициент собираемости, %	98,8	97,0	97,9	95,7	97,7

Целесообразно отметить, что наименьшее значение коэффициента собираемости зафиксировано в 2022 году – 95,7%, (Табл. 2).

На основании анализа статистических данных очевидно, что действующая система учета и контроля НДС не обеспечивает полноту поступления налога в бюджет, что позволяет налогоплательщикам использовать различные способы уклонения от уплаты НДС, а также способы получения необоснованной налоговой выгоды в виде вычетов по НДС. Значимым направлением увеличения объемов поступлений по налогу является совершенствование

налогового администрирования по НДС.

С целью оценки текущего состояния и эффективности налогового контроля по НДС проведен анализ статистических данных, а также оценка эффективности нормативно-правового регулирования в данной сфере.

Основными мероприятиями налогового контроля являются выездная и камеральная налоговые проверки (далее – ВМП, КМП).

В ходе анализа показателей отчетности по форме № 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок)» [6] установлено, что с 2019 по 2023 годы количество КМП по НДС, в ходе которых были выявлены нарушения налогового законодательства, имеет тенденцию к уменьшению показателей (Табл. 3). Так, за анализируемый период количество КМП сокращено на 77 751 единиц или 17,6% (в 2019 – 94 316, в 2023 – 16 565).

При этом количество камеральных проверок по НДС находится в средних числовых значениях. Доля камеральных проверок по НДС от общего количества КМП в среднем составляет 31,7%, (Табл. 3).

Таблица 3. Камеральные налоговые проверки по НДС, тыс. ед.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Количество КМП всего	7 905,8	7 598,9	7 701,6	7 203,7	7 524,4
Количество КМП по НДС	1 296,2	1 288,9	1 314,7	1 203,0	1 285,5
Количество КМП, выявивших нарушения	94,3	91,4	41,7	23,2	16,5
Доля результативных КМП, %	7,3	7,1	3,2	1,9	1,3

Доля результативных проверок имеет отрицательную тенденцию. В 2019 году данный показатель составлял – 7,3%, в 2023 – 1,3%. Снижение на 6% доли результативных КМП связано не только с сокращением числа ошибок, допущенных налогоплательщиками, но и с общим состоянием национальной экономики.

Размер доначислений по камеральным проверкам по НДС от общего размера доначислений по КМП по всем налогам составляет в среднем 11,2%. С 2021 года наблюдается рост объема доначислений с 3% до 4,6%. При этом, максимальная доля доначислений по НДС за анализируемый период наблюдается в 2019 году, (Табл. 4).

Таблица 4. Объем доначислений по КМП по НДС, млрд руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Размер доначислений по всем налогам по КМП, из них:	30,0	18,0	23,1	50,0	66,3
- по НДС, млрд руб	5,2	1,8	3,0	4,3	4,6
Доля доначислений, %	17,3	10,2	13,1	8,5	7,0

Рост количества выездных налоговых проверок в 2021 и 2022 годах обусловлено увеличением количества злостных налогоплательщиков в период пандемии «Covid-19» (Табл. 5).

Наименьшее количество ВМП по НДС наблюдается в 2023 году – 5 922. Сокращение количества ВМП связано с автоматизацией инструментов налогового администрирования.

Между тем, наименьшее количество КМП, в ходе которых выявлены нарушения, установлено в 2019 году – 941. Доля результативных ВМП в среднем составляет 85,2%. За анали-

зируемый период наблюдается рост доли результативных ВВП с 78,9% в 2019 до 92,2% в 2023 (Табл. 6).

Таблица 5. Выездные налоговые проверки по НДС, ед.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Количество ВВП всего	7 028	6 125	10 932	10 425	5 922
Количество ВВП по НДС	1 522	1 193	2 140	2 210	1 139
Количество ВВП, выявивших нарушения	1 201	941	1 846	1 985	1 050
Доля результативных ВВП, %	78,9	78,9	86,3	89,8	92,2

Объем доначислений по ВВП существенно отличается от размера доначислений по итогам КНП, в целом как иные показатели (Табл. 6).

Таблица 6. Объем доначислений по ВВП по НДС, млрд руб

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Размер доначислений по всем налогам по ВВП, из них:	152,0	130,8	390,5	603,5	314,8
- по НДС, млрд руб	27,1	23,7	75,5	117,2	58,6
Доля доначислений, %	17,8	18,1	19,3	19,4	18,6

Количественные показатели КНП по НДС значительно выше, чем по ВВП. Так в 2023 году было проведено 1 285,5 тыс. ед. КНП, в ходе которых выявлены нарушения, когда ВВП - 1 139 ед. Из-за большого количества налоговых деклараций, и соответственно объёма работы по их проверки, трудоёмкость является немаловажной проблемой налогового контроля.

В количественном соотношении ВВП уступают КНП, но при этом доля результативных выездных проверок значительно выше. Это обусловлено тем, что камеральные проверки направлены на оценку налоговой отчетности, выездные – на сбор доказательственной базы по установленному предпроверочном отделом факту уклонения от уплаты НДС.

Например, в ходе КНП сложно установить неправомерные деяния налогоплательщика, направленные на получение налоговой выгоды, в случае фальсификации им документации для получения налоговой преференции.

Между тем, за период с 2019 по 2023 годы наибольший объем налоговых преференций был предоставлен по НДС. Следует отметить, что темп роста налоговых льгот по НДС существенно опережает темпы инфляции (Рис. 1).

Рис. 1. Объем налоговых расходов по НДС, млрд руб

В качестве налоговых преференций по НДС действующим налоговым законодательством предусмотрены:

- Освобождение от налога операций, предусмотренных ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ);
- Исключение отдельных операций из числа объектов налогообложения (п. 2 ст. 146 НК РФ);
- Ввоз товаров в РФ (ст. 150, пп. 1.1, 3, 4 п. 1 ст. 151 НК РФ);
- Применение пониженных ставок - 0% и 10% (п. п. 1, 2 ст. 164 НК РФ);
- Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС (ст. ст. 145, 145.1 НК РФ).

Рост налоговых льгот по НДС в 2019 году связан с увеличением основной ставки налога (с 18% до 20%) при сохранении пониженных ставок и освобождений. Данное изменение в законодательстве положительно отразилось на формировании выпадающих доходов бюджета по данному налогу.

В 2021 году и начале 2022 года был принят ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование экономической и инвестиционной активности в сферах общественного питания, туристической деятельности и в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания.

В целом, эффективность налогового контроля по НДС оказывает значительное влияние на фискальную политику государства и его способность обеспечивать социально-экономическое развитие. Поэтому постоянное совершенствование механизмов контроля и анализ результатов является ключевым элементом успешной налоговой политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
4. Министерство Внутренних дел Российской Федерации: сайт. М., 2024. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/?%EF> (дата обращения: 05.04.2024).
5. Судебная статистика РФ: сайт. СПб., 2015. URL: <http://www.cdep.ru/?id=79> (дата обращения: 05.04.2024).
6. Федеральная налоговая служба: сайт. М., 2024. URL: <https://www.nalog.gov.ru> (дата обращения: 05.04.2024).

© Галоян К.К., Зверева А.С., 2024.